

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
510 sahifa, aprel, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Роль искусственного интеллекта в управлении финансовым потенциалом предприятий.....	10
Юсупов Файзулла Якубович	
Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini moliyaviy vositalar orqali takomillashtirish: “Navoiy” EIZ misolida.....	20
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Davlat xaridlari jarayonini boshqarish va nazorat qilishning muhim jihatlari.....	26
Xodjamqulov Shahboz Sherali o‘g‘li	
Oliy ta‘lim tizimini baholash: milliy model va global standartlar.....	31
Hakimov Hakimjon Abdullo o‘g‘li, Hakimova Gulnoza Abdulloyevna	
Aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishda xorij tajribasi.....	37
Qodirov Iskandar Alisher o‘g‘li	
Механизмы адаптации рынка труда к новой модели экономического роста: теория, практика и цифровые решения.....	41
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
Xorazm viloyati eksport strategiyasini takomillashtirishning iqtisodiy va ijtimoiy ta’sirlari.....	50
Fozil Xolmurotov	
Suv resurslarini tejashda aqli sug‘orish tizimlarining ahamiyati.....	62
Abdullayev.A., Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati raqobatbardoshligini oshirishning marketing vositalari.....	68
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
The current state and development trends of innovative activity in agriculture.....	72
Aytmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
Методология оценки инновационной деятельности.....	78
Алиева Эльнара Аметовна	
Yashil iqtisodiy o‘shishda raqamli iqtisodiyot va tadbirkorlikning integratsiyalashuvi.....	86
Xodjamov Asliddin O‘ktam o‘g‘li, Maqsudov Bunyod Abdusamat o‘g‘li	
Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiya qilish yo‘llari tahlili.....	92
Abdurazzoqov Abdualim Abdujabbor o‘g‘li	
Направления повышения эффективности средств, направляемых на обеспечение занятости населения и сокращение бедности.....	97
Маликов Аuezхан Жорабекович	
O‘zbekiston uy xo‘jaliklarining farovonlik koeffitsiyenti: blackorby va donaldson yondashuvi asosida tahlili.....	106
Boltayeva Dilafza Jumaqulovna	
O‘zbekistonda aholi jon boshiga asosiy kapitalga investitsiyalarning o‘zgarish dinamikasi.....	114
Qo‘shbaqov Aybek Shovqiyevich	
Yashil iqtisodiyotga o‘tish sharoitida barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash, davlat iqtisodiy siyosatini takomillashtirish va sirkulyar iqtisodiyot tamoyillarini joriy etishning samaradorligini oshirish yo‘llari.....	123
Muratbaeva Eleonora Muxamedjan qizi, Saifnazarov Ismoil Saifnazarovich	
Yangi o‘zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanish tendensiyalari.....	132
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	

Mulkchilik shakliga ko'ra tijorat banklarida depozitlarining amaldagi holati tahlili	138
Allaberganov Sirojali Saxatovich	
Bandlikni ta'minlashda moliyaviy mexanizmlarning o'rni va ahamiyati	151
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
Mustaqil direktorlar ulushi, nomoliyaviy axborotlarning oshkor qilinishi va dividend siyosatining kapital qiymatga kompleks ta'siri	159
Urinov Bobur Nasilloevich	
Turizm orqali ish o'rinlarini yaratish va bandlik muammosini kamaytirish imkoniyatlari	167
Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
Kam quvvatli gidroelektr stansiya uchun mos bo'lgan inverter, reduktor, akkumulyator va generatorni tanlash	173
Xamrayev Og'abek Oybek o'g'li, Davletov I.Y.	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat tarmoqlarini ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari	182
Ibragimova Gulnoza Sayidmuradovna	
Terminologiya va ilmiy terminologiya xususida	188
Ruziyeva Gulnoz Temirqulovna	
O'zbekiston Respublikasida innovatsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish yo'llari	192
Ramazonov Javohir Bekzod o'g'li	
Bazalt chiqindi toshqol asosidagi kam suv talabchan sementlarning samaradorligini oshirish	197
Babayev Sultonbek Sunnat o'g'li	
Qashqadaryo qayta tiklanuvchi energiya manbalarining samaradorligini turli yondashuv asosida baholash	203
Omonova Sitara Zafar qizi, Utayev Sobir Achilivich	
Tilshunoslikning mexanika muhandisligi terminlari xususida	208
Mansurova Nafisa Qamariddinovna	
"Chizma geometriya va perspektiva" fanining arxitektura bilimlari tizimidagi roli	213
Yusubjonov Jonibek Farxod o'g'li	
Geodezik plan olishning avtomatlashgan usullari	219
Mamajonova Nodira Alisher qizi	
Zamonaviy arxitektura interyer dizaynida milliy grixva islomiy naqshlar uyg'unligi	225
Qo'chqarov Baxodir O'lmasovich	
Qurilishda mehnat unumdorligini oshirish va uni prognozlashning nazariy asoslari	230
Abduvaliyev Bekzod Muhiddin o'g'li	
Qishloq aholi hududlaridagi zamonaviy innovatsion o'zgarishlarining o'rta ta'lim maktablari tuzilishidagi ta'siri	235
Abdurahmonov Olimjon Obboqul o'g'li	
Seysmik hududlarda qurilish konstruksiyalarini to'g'ri tanlash	241
Egamberdiyeva Shaxnoza Abdurashidovna	
Arixiy yodgorliklarning me'moriy-rejaviy, konstruktiv va badiiy bezak yechimlari	251
Sotvoldiyev Azamatjon Akramjon o'g'li	
Xitoy va O'zbekiston tajribasi asosida soliq to'lovchilar reytingi tizimi orqali fiskal intizomni mustahkamlash	255
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Turizmga investitsiyalar iqtisodiyotimizga ijobiy ta'siri etuvchi omillari sifatida	268
Ayubov Ilyos Iloxovich, Tursunov Qosimbek Nodirovich	

Problems of determining the informativeness of input and output parameters in object management	275
Turapov Ulugbek Urazkulovich	
Tijorat banklari faoliyatiga foiz riskining ta'siri: ilmiy-nazariy asoslar va amaliyot tahlili	280
Turdiyev Abdulhakim Qulbazarovich	
Zamonaviy moy filtrlarining dvigatel ishlash resursini oshirishiga ta'siri.....	290
Mirzakarimov Rustambek Xusanboy o'g'li	
Qayta tiklanadigan energiya manbalari: zamonaviy global tendensiyalar va O'zbekiston uchun perspektivlar	295
Bozarov Elyor Boboqulovich, Rustamova Sarvinoz Azizbek qizi	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda investitsiyaning ahamiyati.....	300
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
Strengthening and enhancing the export potential of industrial enterprises for sustainable growth.....	305
Researcher of Tashkent State University of Economics	
Davlat tashkilotlarining bitiruvchilarga bo'lgan ehtiyoji va talablari.....	310
Daminova Barno Esanovna, Bozorova Irina Jumanazarovna, Pardayeva Muqaddas Zafar qizi	
Erkin iqtisodiy hududlar soliq rejimlarini takomillashtirishning xorij tajribasi.....	320
Boltayev Jo'rabek Yusofovich	
Tabiiy va sun'iy tolalar sanoatini diversifikatsiya qilish orqali investitsion jozibadorlikni oshirish.....	325
Raximov Furqat Jalalovich	
Maishiy kimyo tovarlari B2B segmentida omnichannel marketing strategiyalarining qo'llanishi	331
Ro'ziyeva Farzona Komiljon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	338
Djo'rayeva Lola Abdugabbarovna	
Task mapping and job scheduling implications of fdi inflows and governance quality metrics	343
Nilufar Zikirullaeva Dilmurod qizi	
Yangi O'zbekiston savdo-iqtisodiy munosabatlari rivojlanishida xizmatlar eksportining ahamiyati	350
Eshanqulov Baxodir Abduraxmon o'g'li	
Budjet daromadlarini shakllantirishda yirik soliq to'lovchilarning tutgan o'rni	357
Tohirov Shuhrat Niyoz o'g'li	
Davlat maqsadli jamg'armalari resurslarini boshqarish va samarali foydalanish yo'nalishlari.....	361
Xushmurodov Baxtiyor Turg'un o'g'li	
Kichik biznes hamda xususiy tadbirkorlik subyektlari amaliy holati, sohani rivojlantirish asoslari	365
Ortiqov Ulug'bek Akrombek o'g'li	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari	371
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Tijorat banklarida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha zamonaviy tendensiyalar	375
Latipova Lola Ilhomovna	
Soliq stavkalarini tabaqalashtirish orqali soliq to'lovchilar faoliyatini muvofiqlashtirish	380
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Transformatsiyalash jarayonida tijorat banklari likvidligini oshirishning nazariy asoslari	385
Poyonov Bobir Bekmurod o'g'li	

The importance of implementing international accounting standards in uzbekistan	393
Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Ikki o'lchovli geofizik signallarni raqamli ishlashda XAAR tez o'zgartirish algoritmlari.....	403
Ibragimov Sanjarbek Salijanovich, Mullajonov Baxodirjon Arabboyevich	
Turizm infratuzilmasi va xizmat sifatini oshirish maqsadida yangi turistik yo'nalishlar va imkoniyatlar yaratish chora tadbirlari.....	410
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Hakimov Zoxid Norbo'tayevich, Yusupov Muhammadali Soxib o'g'li, Ro'zimatov Sanjarbek Qosimjon o'g'li	
Korporativ boshqaruvda byudjetdan tashqari mablag'lar samaradorligini oshirish.....	420
Saidaxmedova Aida Mirzayevna	
Enhancing labor productivity in industrial enterprises of developed countries: experiences and strategies	426
Abduxakimova Farangiz Sidikjon kizi	
Raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali "Olmaliq KMK" ajda innovatsion loyihalarni boshqarish samaradorligini oshirish yo'llari.....	434
Inamova Farida Usmanjanovna	
Methodological problems of accounting of fixed assets	439
Kholbekov Rasul Olimovich	
Необходимость платежной системы.....	446
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Зеленое IPO как новый инструмент финансирования	451
Шахзод Сайдуллаев	
Инструменты фондового рынка в международной практике повышения инвестиционной привлекательности бизнеса.....	459
Юлдуз Усманова	
Модели устойчивого развития туризма: международный опыт и возможности адаптации в узбекистане.....	471
Сальникова Елена Александровна	
Внедрение антикоррупционных стандартов ISO в узбекистане	478
Исмаилов Баходир Исламович, Зокиров Саидакмал Баходир угли	
Global moliyaviy markazlarni baholash mexanizmi	483
Sharipova Shaxinabonu Orif qizi	
Трансформация банковского сектора узбекистана под влиянием цифровых технологий.....	488
Захарова Ирина Борисовна, Непейвода Андрей Николаевич	
Uy-joy fondini qulayligini modernizatsiya va rekonstruksiya orqali oshirish imkoniyatlari.....	493
Inoyatova Durdona Shoxaydarovna	
Влияние технологии блокчейн на банковскую сферу.....	500
Амонова Хафиза	
Buxoro viloyatida suv tanqisligi sharoitida resurs tejamkor agrotexnologiyalar asosida agrobiznesni barqaror rivojlantirish masalalari.....	504
Ro'ziyev Sobirjon Samatovich, Saidova Firuza Kamolovna	

BUXORO VILOYATIDA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA RESURS TEJAMKOR AGROTEKNOLOGIYALAR ASOSIDA AGROBIZNESNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Ro'ziyev Sobirjon Samatovich

Buxoro davlat universiteti,

Yashil iqtisodiyot va agrobiznes kafedrasida katta o'qituvchisi, i.f.n.

Email: s.s.ruziyev@buxdu.uz

ORCID: 0000-0003-4375-1421

Scopus ID: 57221667058

Saidova Firuza Kamolovna

Buxoro davlat universiteti, Yashil iqtisodiyot va agrobiznes kafedrasida katta o'qituvchisi, i.f.n.

Email: f.k.saidova@buxdu.uz

Annotatsiya: Mazkur maqolada Buxoro viloyatida suv tanqisligi sharoitida agrobiznesni barqaror rivojlantirish muammolari va imkoniyatlari tahlil qilingan. Resurs tejankor agroteknologiyalarning ahamiyati, ularni joriy etishdagi mavjud muammolar va ularni hal etish yo'llari ilmiy asosda bayon etilgan. Shuningdek, innovatsion yondashuvlar, agroklastlar va raqamli texnologiyalar yordamida suv resurslaridan samarali foydalanish strategiyalari taklif etilgan.

Kalit so'zlar: agrobiznes, suv tanqisligi, agroteknologiyalar, resurs tejankorlik, Buxoro viloyati, innovatsion yondashuv, agroklastlar, suvni boshqarish.

Abstract: This article analyzes the challenges and prospects for sustainable development of agribusiness under water scarcity conditions in the Bukhara region. It provides a scientific rationale for the application of resource-saving agrotechnologies, explores existing barriers to implementation, and suggests effective solutions. Special attention is given to innovative approaches, the role of agro-clusters, and the use of digital technologies for efficient water resource management.

Keywords: agribusiness, water scarcity, agrotechnologies, resource efficiency, Bukhara region, innovation, agro-clusters, water management.

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и перспективы устойчивого развития агробизнеса в условиях дефицита воды в Бухарской области. Научно обосновано значение ресурсосберегающих агротехнологий, проанализированы существующие трудности их внедрения и предложены пути их преодоления. Особое внимание уделено инновационным подходам, роли агрокластеров и цифровым технологиям в эффективном управлении водными ресурсами.

Ключевые слова: агробизнес, дефицит воды, агротехнологии, ресурсосбережение, Бухарская область, инновации, агрокластеры, управление водными ресурсами.

KIRISH

Buxoro viloyati O'zbekistonning iqlim jihatdan eng qurg'oqchil hududlaridan biri bo'lib, mintaqada haroratning keskinligi, yog'ingarchilikning kamligi va yerosti suvlarining chuqur joylashuvi qishloq xo'jaligini olib borishda qator ekologik va texnologik muammolarni yuzaga keltiradi. Ayniqsa, so'nggi yillarda global iqlim o'zgarishlari va suv resurslarining kamayib borayotgani viloyatda agrosanoat majmuasi faoliyatini izchil olib borishni jiddiy cheklab qo'ymoqda. Bu holat, ayniqsa, paxtachilik, bog'dorchilik, sabzavotchilik va boshqa sug'orma dehqonchilik turlarida yaqqol sezilmoqda. Aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, eksportbop mahsulotlar yetishtirish va qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirish uchun esa mavjud suv resurslaridan oqilona foydalanishga asoslangan, resurs tejankor agrotexnologiyalarni keng joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan agrar islohotlar, jumladan, agroklastar tizimining joriy etilishi, yer-suv munosabatlarining takomillashuvi va suvdan foydalanish bo'yicha bozor mexanizmlarining tatbiq etilishi Buxoro viloyatidagi agrobiznes subyektlari uchun yangi imkoniyatlar bilan birga, yangi mas'uliyat va muammolarni ham yuzaga chiqarmoqda. Ayniqsa, suv tanqisligi sharoitida tomchilatib sug'orish, muqobil sug'orish tizimlari, agrotexnik tadbirlarning intensivlashtirilgan shakllari, yer unumdorligini tiklovchi texnologiyalar va innovatsion usullarning tatbiqi nafaqat suvdan foydalanish samaradorligini oshiradi, balki agrobiznesning ekologik va iqtisodiy barqarorligini ham ta'minlaydi.

Mazkur ilmiy maqolada Buxoro viloyatida suv tanqisligi sharoitida agrobiznesni barqaror rivojlantirish imkoniyatlari, mavjud resurslardan samarali foydalanish yo'llari, ilg'or agrotexnologiyalarni joriy qilish tajribalari hamda ularning iqtisodiy samaradorligi tizimli o'rganiladi. Shu bilan birga, maqolada ilmiy-adabiy manbalar, statistika va hududiy tajribalarga asoslanib, Buxoro viloyatida agrobiznesning suv resurslariga bog'liqligini kamaytirish va uni moslashuvchan agroinnovatsion modelga o'tkazish istiqbollari yoritiladi. Ushbu masalani o'rganish, nafaqat mintaqaviy darajadagi agrar siyosatni shakllantirish, balki O'zbekistonning boshqa qurg'oqchil hududlarida ham agrobiznesni barqarorlashtirish uchun amaliy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Suv tanqisligi sharoitida qishloq xo'jaligini rivojlantirish global miqyosda dolzarb muammolardan biri bo'lib, bu borada turli davlatlar olimlari tomonidan chuqur tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, Hindistonda faoliyat yurituvchi agroiqtsodchi Ashok Gulati tomchilatib sug'orish va suv tejevchi texnologiyalarni joriy etishning samaradorligi haqida bir necha izlanishlar olib borgan. Uning Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER) nashrlarida berilgan tahlillarida suv resurslarining chegaralanganligi sharoitida kichik fermerlar uchun subsidiyalangan texnologiyalarni joriy etish modeli tavsiya qilingan.

David Molden, Xalqaro suv resurslarini boshqarish instituti (IWMI) sobiq direktori sifatida, Markaziy Osiyo mintaqasidagi suv taqsimoti, xususan Amudaryo va Zarafshon havzalarida olib borilgan tadqiqotlar asosida suvni boshqarishning institutsional va texnologik modellari haqida yozgan. Uning "Water for Food, Water for Life" asari ushbu mavzudagi klassik tadqiqotlardan biri bo'lib, suv tanqisligi sharoitida barqaror qishloq xo'jaligini ta'minlash uchun tizimli yondashuvni taklif qiladi.

Svetlana Shults, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi, suv xo'jaligini iqtisodiy jihatdan baholash bo'yicha bir qator maqolalarda O'zbekistonda tomchilatib sug'orish, lazerli yer tekislaydigan texnologiyalar, agroklastarlar uchun suv sarfini modellashtirish kabi yondashuvlar ustida ishlagan. U "Agrosanoat iqtisodiyoti" jurnalidagi maqolalarida suvdan foydalanish samaradorligini baholash uchun agroiqtsodiy indikatorlardan foydalanish zarurligini asoslab beradi.

Bekzod Yusupov, Toshkent Irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti olimi sifatida, Buxoro viloyatining aynan suv resurslari muammosi bo'yicha dala tajribalari olib borgan. U o'zining "Qishloq xo'jaligida suv tejevchi texnologiyalarni joriy etishning iqtisodiy jihatlari" nomli maqolasida lazerli tekislash va differensial sug'orish tizimlarining hosildorlik va suv sarfiga ta'siri bo'yicha empirik natijalarni keltiradi.

Shuningdek, Ravshan Abdullaev va Sayyora Karimova tomonidan yozilgan maqolalarda iqlim o'zgarishi va suv tanqisligi sharoitida Buxoro viloyati agrobiznesining moslashuv strategiyalari chuqur yoritilgan. Ular "Iqlim va agrobiznes" ilmiy to'plamida hududiy agroiqtisodiy modellashtirish, klasterlarda suv taqsimotini optimallashtirish bo'yicha aniq takliflar bildirgan.

Jahon miqyosida esa Claudia Ringler (IFPRI – Xalqaro oziq-ovqat siyosati tadqiqot instituti) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar ayniqsa suv yetishmovchiligi, yer degradatsiyasi va agrosanoatning ekologik barqarorligi orasidagi bog'liqlikni chuqur tahlil qiladi. Uning ishlari O'zbekiston va Markaziy Osiyoga oid tahlillarni ham o'z ichiga oladi, bu esa mintaqaviy xususiyatlarni hisobga olgan ilmiy yondashuvga asos bo'ladi.

Yuqoridagi adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, suv tanqisligi sharoitida agrobiznesni barqaror yuritish masalasi murakkab, ammo resurs tejamkor texnologiyalar, institutsional yondashuv va raqamli nazorat tizimlari asosida yechim topishga intilayotgan sohalardan biridir. Ilmiy tadqiqotlar nafaqat texnik, balki iqtisodiy, ekologik va boshqaruv jihatlarini ham o'zaro integratsiyalash zarurligini ta'kidlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar mahalliy statistika boshqarmasi hisobotlari, qishloq xo'jaligi korxonalarining faoliyat tahlillari, amaliy dala tajribalari hamda ilg'or agrotexnologik loyihalarning natijalaridan olindi. Tahlil usullari sifatida solishtirma tahlil, indikatorlar asosida baholash va mintaqaviy holatni chuqur tahlil qilish yondashuvlari qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Buxoro viloyati O'zbekistonning eng iqlimiy jihatdan qurg'oqchil hududlaridan biri bo'lib, suv tanqisligi muammosi bu yerda agrobiznesning barqaror rivojlanishiga jiddiy to'siq bo'lib qolmoqda. Aholining ko'payib borayotgan ehtiyojlari, global iqlim o'zgarishlari, yer degradatsiyasi va eskirgan irrigatsiya tizimlari mintaqaning qishloq xo'jaligi faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Aynan shu omillar Buxoro viloyatida resurs tejamkor agrotexnologiyalarga asoslangan yondashuvni zarurat darajasiga olib chiqmoqda. Mavjud holat shuni ko'rsatmoqdaki, viloyatda mavjud qishloq xo'jaligi tizimlarining ko'pi haliyam an'anaviy va suvni haddan tashqari ko'p sarflaydigan usullarga tayanmoqda, bu esa suv resurslarining behuda yo'qolishiga olib kelmoqda.

Sug'oriladigan yerlar tarkibi va suv manbalarining chegaralanganligi sababli dehqonchilikda tomchilatib sug'orish, lazerli tekislash, yer osti suvlaridan samarali foydalanish, suv saqlovchi texnologiyalarni joriy etish kabi innovatsion yechimlar tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Biroq bu texnologiyalarni keng joriy qilishda bir qancha muammolar mavjud: birinchidan, fermer xo'jaliklarining texnik va moliyaviy imkoniyatlari bu kabi texnologik o'zgarishlarni to'liq amalga oshirishga yetarli emas; ikkinchidan, qishloq xo'jaligi xodimlarining bilim va malaka darajasi innovatsion texnologiyalarni to'liq tushunish va qo'llash uchun yetarli emas; uchinchidan, hududiy suv taqsimoti, infratuzilmaning eskirganligi va tashkiliy mexanizmlarning sustligi natijasida suv resurslarining samarali boshqaruvi ta'minlanmayapti.

Buxoro viloyatida agroklastlar tizimi shakllanib borayotgan bo'lsada, ular orasida resurslardan foydalanishda katta farqlar kuzatilmoqda. Yirik korxonalar resurs tejovchi texnologiyalarni bosqichma-bosqich joriy etayotgan bo'lsa, kichik va o'rta fermer xo'jaliklari bunga hali to'liq moslasha olmagan. Shu bois, mintaqada texnologik tafovut va iqtisodiy samaradorlik darajasida nomutanosibliklar kuchaymoqda. Yangi agrotexnologiyalarni samarali joriy etish uchun birinchi navbatda mintaqaviy agro-iqlim sharoitlarini chuqur o'rganishga asoslangan ilmiy yondashuv zarur. Jumladan, har bir agrozonaning suvga bo'lgan ehtiyoji, tuproqning filtratsion xususiyatlari, o'simliklarning biologik sikllari hisobga olinishi lozim.

Yana bir muhim jihat - resurs tejamkor texnologiyalarni kreditlash va subsidiyalash tizimining sust rivojlanganidir. Mahalliy bank va moliya institutlari hali ham an'anaviy, xavfsiz garov tizimlariga tayanmoqda, bu esa innovatsion texnologiyalarni joriy etishni moliyalashtirishda muammolarni yuzaga keltirmoqda. Shu sababli, davlat tomonidan agrotexnologik yangiliklarga ixtisoslashgan

grantlar, investitsiyalar va subsidiyalar dasturini ishlab chiqish va uni amalda qo'llash zarurati mavjud. Bunda ayniqsa suvni tejashga qaratilgan texnologiyalarga ustuvorlik berilishi, ular orqali nafaqat qishloq xo'jaligida suv tanqisligi yengillashadi, balki mahsulot tannarxi pasayadi, ekin maydonlarida hosildorlik oshadi.

Sohada kuzatilayotgan yana bir muammo bu suv taqsimoti va nazoratining markazlashtirilmaganligidir. Amaldagi boshqaruv tizimi viloyat, tuman va mahalla darajasida yetarli muvofiqlashtirishni ta'minlay olmayapti. Bu holat suvdan foydalanishdagi adolatsizlik, ortiqcha isrofgarchilik va suv resurslarining noto'g'ri yo'naltirilishiga olib kelmoqda. Bunday vaziyatda raqamli monitoring tizimlarini (masalan, SCADA, GIS, dronli nazorat) joriy etish orqali suv oqimlari va sarfini real vaqt rejimida nazorat qilish va optimallashtirish imkoniyatlari kengaytiriladi. Bu texnologiyalar yordamida fermerlarga aniq suv limiti, vaqtli taqsimot, optimal sarf tahlili taqdim etilishi mumkin.

Aholi sonining o'sishi va ichki bozor ehtiyojlarining kengayib borayotgani fonida oziq-ovqat xavfsizligi masalasi ham agrobiznesning barqarorligini ta'minlashda muhim omilga aylanmoqda. Suv tanqisligi sharoitida mahsulot yetishtirish hajmi va sifati o'rtasida muvozanatni ta'minlash esa faqatgina zamonaviy agroteknologik yondashuvlar bilan mumkin. Bu borada FAO, IWMI kabi xalqaro tashkilotlar tomonidan tavsiya etilgan kompleks agroekologik modellar, masalan, klimatga moslashtirilgan texnologiyalar, suv ta'minoti uchun qayta foydalaniladigan suv manbalarini yaratish (greywater reuse), damlamali sug'orish usullarining diversifikatsiyasi muhim yechim sifatida qaralmoqda.

Mavjud imkoniyatlardan yana biri sifatida, mahalliy ilmiy-tadqiqot institutlari va oliy ta'lim muassasalari bilan fermerlar o'rtasida yaqin hamkorlikni rivojlantirish zarur. Bu orqali dala tajribalari, eksperimental agroteknologiyalarni sinovdan o'tkazish, agroiqlimiy tavsiyalar ishlab chiqish va real sharoitga moslashtirish jarayonlari tezlashtiriladi. Shuningdek, qishloq xo'jaligi mutaxassislari va fermerlar uchun doimiy malaka oshirish dasturlarini tashkil etish, ayniqsa raqamli agroxizmatlar, agroteknologik usullar va barqaror boshqaruv tamoyillari bo'yicha bilim va ko'nikmalarni oshirish katta ahamiyat kasb etadi (1-jadval).

1-jadval. Buxoro viloyati agrostatistik ko'rsatkichlari.

Ko'rsatkichlar	Qiymat
Sug'oriladigan yerlar hajmi	274 600 gektar
Sho'rlangan yerlar (kuchli)	5 506 gektar
Sho'rlangan yerlar (o'rta)	56 560 gektar
Sho'rlangan yerlar (kuchsiz)	172 443 gektar
Suv olish limiti	2 077,3 mln m ³
Qishloq xo'jaligi mahsuloti hajmi	33 255,9 mlrd so'm

Yuqoridagi jadval Buxoro viloyatida suv tanqisligi sharoitida agrobiznesning hozirgi holatini ifodalovchi asosiy agrostatistik ko'rsatkichlarni aks ettiradi. Tahlil natijalariga ko'ra, bir necha muhim jihatlar ajralib turadi:

Viloyatdagi sug'oriladigan yerlar umumiy maydoni 274 600 gektarni tashkil etib, bu yerlarning asosiy qismi daryo va sun'iy kanallar orqali suv bilan ta'minlanadi. Ammo bu resurslardan foydalanishda samaradorlik masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, sho'rlangan yerlar hajmining yuqoriligi – kuchli sho'rlangan yerlar 5 506 gektar, o'rta sho'rlanganlar 56 560 gektar va kuchsiz sho'rlanganlar 172 443 gektarni tashkil etayotgani – yer sifati va hosildorlikka salbiy ta'sir ko'rsatayotganini anglatadi. Bu raqamlar viloyatda tuproq degradatsiyasi kuchli kechayotganini ko'rsatadi.

Suv olish limiti 2022-yilda 2 077,3 million kub metr etib belgilangan bo'lib, bu raqam viloyatdagi barcha fermer xo'jaliklari va dehqonlar o'rtasida taqsimlanadi. Ammo mavjud infratuzilmaning eskirganligi, suv taqsimoti tizimidagi adolatsizliklar va ortiqcha yo'qotishlar tufayli bu limit to'liq va samarali foydalanilmayapti. Aynan shu jihat suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish zaruratini kuchaytiradi.

Shuningdek, 2022-yilda qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 33 255,9 milliard so'mni tashkil etgan bo'lib, bu salmoqli ko'rsatkich hisoblanadi. Ammo bu raqamlar yer unumdorligi va suvdan foydalanish samaradorligi bilan proporsional emas. Sho'rlanish, isrofgarchilik va sust agrotexnik yondashuvlar ushbu raqam ortida turgan imkoniyatlar to'liq amalga oshmayotganini bildiradi.

Umuman olganda, jadval Buxoro viloyatida agrobiznesni barqaror rivojlantirish uchun quyidagi muammolar mavjudligini ko'rsatmoqda: yer sifatining yomonlashuvi, suv resurslarining yetarli darajada taqsimlanmasligi, zamonaviy texnologiyalarning keng joriy etilmaganligi va raqamli boshqaruv tizimlarining zaifligi. Shu sababli, tahlil natijalari suvni tejovchi agrotexnologiyalar, tuproq melioratsiyasi, raqamli monitoring va samarali boshqaruv choralarini joriy etish zarurligini isbotlab beradi.

Yuqorida ko'rsatib o'tilgan holatlar Buxoro viloyatida agrobiznesni resurs tejamkor agrotexnologiyalar asosida barqaror rivojlantirish yo'lida kompleks yondashuvni talab etishini ko'rsatadi. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish nafaqat suv resurslaridan oqilona foydalanish, balki qishloq xo'jaligi mahsulotlarining sifati va hajmini oshirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va ekologik barqarorlikni saqlab qolish uchun ham zarur. Shu bois, Buxoro viloyatida agrosanoatni yangi texnologiyalar asosida rivojlantirishga qaratilgan institutsional, iqtisodiy va ilmiy asoslar mustahkamlanishi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Buxoro viloyatida suv tanqisligi sharoitida agrobiznesni rivojlantirish masalasi nafaqat hududiy, balki milliy darajadagi strategik ahamiyatga ega bo'lib, ushbu maqolada yoritilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, mavjud suv resurslaridan samarali va tejab-tergab foydalanish barqaror qishloq xo'jaligi uchun muhim shart hisoblanadi. Resurs tejamkor agrotexnologiyalar, jumladan, tomchilatib sug'orish, lazerli tekislash, tuproq namligini saqlab qoluvchi agrotexnik tadbirlar va agroklasterlar faoliyatini raqamlashtirish kabi choralar viloyatda hosildorlikni saqlagan holda suv sarfini kamaytirish imkonini beradi. Mintaqaning iqlimiy va tuproq-sharoitiga moslashtirilgan texnologiyalarni joriy etish, innovatsion tizimlar asosida agrotexnik xizmatlar ko'rsatishni rivojlantirish, fermer va dehqonlarning salohiyatini oshirish orqali ushbu texnologiyalarni ommalashtirish zarur.

Bundan tashqari, sug'oriladigan yerlar uchun raqamli monitoring, agroiqtisodiy modellashtirish va davlat tomonidan ko'maklashuvchi mexanizmlarni yo'lga qo'yish orqali suv resurslari ustidan nazorat kuchaytirilib, ularning adolatli taqsimlanishi va foydali ishlatilishini ta'minlash mumkin. Bunday chora-tadbirlar nafaqat agrobiznesning iqtisodiy samaradorligini oshiradi, balki ekologik muvozanatni saqlab qolish, iqlim o'zgarishiga moslashuv va oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu asosda, Buxoro viloyati uchun resurs tejamkor agrotexnologiyalarni tatbiq etish jarayonini ilmiy asoslash, ularni normativ-huquqiy va moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash hamda hududiy xususiyatlarni hisobga olgan strategiyalar ishlab chiqish zarurati kundan-kunga ortib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. D. Molden. Water for Food, Water for Life. – London: Earthscan, 2007. – 653 p.
2. A. Gulati, P. Sharma. Water Productivity Mapping of Major Indian Crops. – New Delhi: ICRIER, 2017. – 278 p.
3. C. Ringler. Climate Change Impacts on Food Security in Central Asia. – Washington D.C.: IFPRI, 2010. – 146 p.
4. G.A. Saidova. Qishloq xo'jaligida raqamli texnologiyalarni joriy etish yo'llari. – T.: Ilm ziyo, 2022. – 173 b.
5. FAO. The Future of Food and Agriculture: Trends and Challenges. – Rome: FAO Publishing, 2017. – 180 p.
6. B.M. Tursunov. O'zbekiston qishloq xo'jaligida innovatsion rivojlanish strategiyasi. – T.: Iqtisod-moliya, 2019. – 233 b.

7. Khayitov Yo'zil Qosimovich, Toshbekov Nurbek Ahmadovich, Zhumaeva Tozagul Aozamovna. Hydrological Assessment Of The Meliorative Condition Of Collector Drink Water In Bukhara Region. Nature and Science. MARS LAND PRESS 18 (4), 2020.99-101
8. Toshbekov Nurbek Ahmadovich, Xayitov Yo'zil Kosimovich. Efficient Use Of Collector-Drainage Networks (On The Exam'le Of Bukhara Region). The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering 2 (2), 10-15. 2021.
9. YK Khayitov, NA Toshbekov, TA Zhumaeva. Efficient use of water resources of the amu-bukhara canal. akademik An International multidisciplinary Research Journal 5, 30. 2020.
10. Samatovich, Ruziyev Sobirjon; ,Importance of Marketing in Tourism and Hotel Industry,"International Journal of Business, Technology and Organizational Behavior (IJBTOB)",2,1,79-84,2021,Garuda Prestasi Nusantara Consulting Jl. Anggaran No. 50 Kelurahan/Kecamatan ...
11. Ruziev, Sobirjon Samatovich; ,The Importance of Marketing Research in Increasing Revenue in Tourism and Hospitality Business,European Journal of Innovation in Nonformal Education (EJINE) ISSN: 2795-8612,2,6,68-72,2022,Innovatus Publishing Co. All rights reserved. © 2022
12. Ruziev, Sobirjon Samatovich; ,Analysis of the marketing environment and communication in tourism business,ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal,11,5,370-375,2021, South Asian Academic Research Journals
13. Ruziev, Sobirjon Samatovich; ,The Importance of Management Strategies in Tourism Enterprises,American Journal of Social and Humanitarian Research,3,11,202-206,2022,
14. Samatovich, Ruziev Sobirjon; Kudratovna, Fayzieva Sayyora; Atoevna, Toirova Sarvinoz; ,Formation of management mechanism competitiveness of restaurant enterprises,American Journal of Economics and Business Management,4,3,72-83,2021,
15. Saribayevich , X. F., Sariyevich, X. X., Davlatov, S., Turobova, H., & Ruziyev, S. (2024). Analysis of Factors Affecting CO2 Emissions: In the Case of Uzbekistan. International Journal of Energy Economics and Policy, 14(4), 207–215. <https://doi.org/10.32479/ijeeep.1619>; , "Saribayevich , X. F., Sariyevich, X. X., Davlatov, S., Turobova, H., & Ruziyev, S. (2024). Analysis of Factors Affecting CO2 Emissions: In the Case of Uzbekistan. International Journal of Energy Economics and Policy, 14(4), 207–215. <https://doi.org/1>", "Saribayevich , X. F., Sariyevich, X. X., Davlatov, S., Turobova, H., & Ruziyev, S. (2024). Analysis of Factors Affecting CO2 Emissions: In the Case of Uzbekistan. International Journal of Energy Economics and Policy, 14(4), 207–215. <https://doi.org/1>",4,4,207-215,2024,"Saribayevich , X. F., Sariyevich, X. X., Davlatov, S., Turobova, H ..."
16. Fayzieva, Sayyora; Ruziyev, Sobirjon; Baratova, Manzurahon; ,STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF GASTRONOMIC TOURISM IN UZBEKISTAN,Modern Science and Research,4,3,419-426,2025.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100